

يتم إنتاج أقمشة الكتان الرجالي في مجموعة متنوعة من الألوان. يترك هذا التنوع عالي الألوان يد المنتج مفتوحة لإنتاج الملابس بألوان مختلفة. من مزايا هذا القماش التلوين الانتقائي. لا يوجد التزام باختيار لون القماش ويمكن للمصنع أن يطلب أي لون حسب احتياجاته. الاستخدام الرئيسي لهذا القماش هو إنتاج سراويل الكتان الكلاسيكية للرجال والأطفال. كما أنها تستخدم في إنتاج ملابس العمل والسراويل النسائية. المزايا الأخرى لنسيج الكتان الرجالي هي كما يلي:

لون شفاف

عرض واسع

نعومة ونعومة عالية

مخياً قياسي

انخفاض الطمي